

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Sistema de mantenimiento 4.0 de los vehículos automotores en la Sucursal Transtur Camagüey.

Autores: Ing. Claudio Milian Godínez , Sucursal Transtur Camagüey. Avenida Mónaco Sur, Camagüey. Cuba. Móvil: +53 55112236. Email: claudio.milian@cmg.transtur.cu.

Dr. C. Geiser Perera Téllez, Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación. Km 51/2. Camagüey. Camagüey. Cuba. Móvil: +53 55277668. Email: geiserpt2019@gmail.com.

Dr.C. Neeldes Matos Ramírez, Facultad de Electromecánica. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación. Km 51/2. Camagüey. Camagüey. Cuba. Móvil: +53 5 5268879. Email: needles.matos@reduc.edu.cu.

Resumen: Actualmente la mayoría de las empresas de servicios de transporte perfeccionan sus sistemas de mantenimiento buscando el incremento de la eficiencia y calidad en sus servicios. Por eso el sistema de mantenimiento de las mismas ha ido robusteciéndose con la introducción a escala internacional de tecnologías avanzadas, como lo constituye el mantenimiento 4.0.

La Sucursal Transtur Camagüey, transportista oficial del Ministerio de Turismo se encuentra en una etapa de cambio y perfeccionamiento, para ajustarse a las necesidades que demanda su entorno y proyectarse al logro de satisfacer las necesidades crecientes del mercado turístico.

Sin embargo, en la actualidad los servicios de la empresa se han visto limitados, incidiendo en la calidad y rapidez deseada, generando inconformidad en los clientes e incidiendo en los niveles de ingresos, lo anterior provocado por la disminución paulatina en los últimos cuatro años del Coeficiente de Disponibilidad Técnica (CDT). En tal sentido es objetivo de este trabajo, perfeccionar el sistema de mantenimiento en la Sucursal Transtur Camagüey, que favorezca el CDT de la flota de vehículos automotores. Se aplican métodos y técnicas avanzadas tales como, la metodología experimental de Causa – Efecto, el cálculo de indicadores de fiabilidad, indicadores de clase mundial e indicadores de clave rendimiento (KPI) este último asociado a la Inteligencia Artificial.

Los resultados de la investigación constituyen una herramienta fundamental para la toma de decisiones en la Sucursal Camagüey, así como para el incremento del CDT, lo cual favorecerá a la satisfacción del cliente y la generación de ingresos a la sucursal.

Palabras claves: Mantenimiento 4.0, Indicadores de fiabilidad, índices de clase mundial, Indicador KPI, Coeficiente de Disponibilidad Técnica.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

